

«OLIV TA'LIM TIZIMIDA GENDER TENGLIK ASOSIDA YOSHLARNING IJTIMOIV FAOLLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI»

Yerejepova Shiringul Kurbanazarovna¹, Maulenberganova Sevinch²

¹Berdoq nomidagi QDU, Matematika fakulteti;

²Berdoq nomidagi QDU Matematika fakulteti, 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614532>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda gender tenglik sohasini takomillashtirish jahon tajribasining chuqur tahlili asosida o'rganilib, uni mahalliy sharoitlarimizga moslashtirgan holda samarali tatbiq yetishning ahamiyati, shuningdek amalga oshirilayotgan ishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: qonunlar, huquqlar kafolati, yordam tizimi.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы улучшения гендерного равенства в Узбекистане на основе глубокого анализа мирового опыта, важность его эффективной реализации в соответствии с местными условиями, а также проделанных работ в данной сфере.

Ключевые слова: законы, гарантии прав, система содействия.

Annotation. The article discusses the issues of improving gender equality in Uzbekistan on the basis of a deep analysis of world experience, the importance of its effective implementation in accordance with local conditions, as well as the works done in this area.

Keywords: laws, guarantees of rights, assistance system.

Mamlakatimizda gender tenglik va oila masalalari bo'yicha ta'lim tizimi yoshlari va pedagog kadrlarning gender tenglik asosida huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy madaniy faolligini oshirish, sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ilm-ma'rifatga qobiliyatli ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, ehtiyojmand yoshlarni qo'llab quvvatlash, ta'lim-tarbiyaviy islohotlar takomillashmoqda. Tarixdan ma'lumki, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi ulug' ajdodlarimiz, ma'rifatparvar jadidlarimiz ham oilaning tinch, mustahkam va farovon bo'lishida, gender tenglik asosida farzandlar tarbiyasida xotin-qizlarning o'rni va ta'siri beqiyos ekanini alohida ta'kidlaganlar. Buyuk ma'rifatparvar Abdurauf Fitrat aytganlaridek: "Farzandlarimizni yaxshi xulq egalari qilib tarbiyalashimiz uchun avvalo, millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim". Ushbu sohada muvoffaqiyatlarga erishishda davlat tomonidan yaratib berilgan tizimlarga amal qilish har bir iqtidorli xotin-qizlarning maqsad va vazifalarini samarali ijrosini ta'minlashda asos hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tamonidan 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV-sonli Qarori bilan tasdiqlangan 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining 2024-yilda ijrosi yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirildi. Darhaqiqat, keyingi yillarda mamlakatimizda gender tenglikka erishishni ta'minlash borasida amalga oshirilgan muhim ishlar ta'lim tizimida ham gender tenglikning milliy modelini Sharq mintaliteti asosida takomillashtirishda samarali natijalar bermoqda. Xususan, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlashga, xotin-qizlarning iqtisodiy va

ijtimoiy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan 14 ta normativ-huquqiy hujjat (2 ta qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 ta Farmoni va 2 ta qarori hamda hukumatning 9 ta qarori) qabul qilindi. Imtiyozli kreditlar, maxsus kvotalarning ajratilishi, magistraturada ta’lim olish uchun kontrakt to‘lovlarining Davlat byudjetidan qoplab berilishi natijasida xotin-qizlarning oliy ta’limdagi soni 813 ming nafarni (bakalavrda 52,4 foiz, magistraturada 62,3 foiz) tashkil etdi. «El-yurt umidi» jamg‘armasi stipendiyalar kvotasi doirasida bakalavriat va magistratura ta’lim yo‘nalishiga xotin-qizlar uchun 30 tadan qo‘shimcha o‘rin ajratildi. Shuning hisobidan 148 nafar xotin-qiz xorijiy oliy ta’lim tashkilotlarida o‘qish uchun jamg‘arma stipendiyasini qo‘lga kiritdi. Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan o‘tkazilgan davlat ijtimoiy buyurtmasi va granti tanlovlarida xotin-qizlar bandligini ta’minlash, erta nikoh va ajrimlarni kamaytirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va ularga huquqiy, psixologik ko‘mak ko‘rsatish sohalari bo‘yicha 12 ta loyiha uchun 1,9 mlrd so‘m ajratildi. Natijada 900 ga yaqin xotin-qizlar kasb-hunar va tadbirkorlik ko‘nikmalariga o‘qitildi.

Gender tenglik -ta’lim tizimida Sharq mintaliteti asosida gender tenglikni takomillashtirishda qonuniylik, demokratiya, ochiqlik va shaffoflik, milliy qadriyatlarga asoslanish, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi, jins bo‘yicha kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik, o‘zaro bir birini tushunish tamoyillari muhim rol o‘ynaydi;

- ta’lim olish, mehnat taqsimoti, kasb egallash, dam olish, oilaviy munosabatlarda qaror qabul qilishda teng imkoniyatlar berish;

- reproduktiv va jinsiy sog‘liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishda bir xil yondoshish. Bu ularga o‘zlarining reproduktiv va jinsiy sog‘lig‘ini saqlash uchun qarorlar qabul qilish va choralar ko‘rishga imkon beradi;

- ta’lim muassasalarida turli tazyiq va zo‘ravonliklar ya’ni, jismoniy, jinsiy, iqtisodiy, psixologik, ma’naviy, tibbiy zo‘ravonliklar gender tenglik bo‘lgan taqdirda paydo bo‘lmaydi. Bo‘lajak ilm-fan bilan shug‘ullanuvchi iqtidorli yoshlarning gender tengligi asosida ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish samaradorligi ushbu jarayonda jamiyatning barcha institutlar ya’ni, ta’lim muassasalari, yoshlar agentligi, tegishli vazirlik hamda idoralar, Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, ”Oila va geneder” ilmiy-tadqiqot instituti, oila, mahalla, ”Olimalar” jamiyati, ”Oqila ayollar” harakati, ”Buvijonlar maktabi” va boshqa yoshlar masalalari bilan shug‘ullanuvchi fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligiga bog‘liqdir. Bo‘lajak mutaxassislarni gender tenglik asosida g‘oyaviy yetuklik sari targ‘ibot ishlarini tashkil etish uchun o‘z-o‘ziga ishonch hissini uyg‘otish kerak. Ta’lim tizimida gender tenglikning milliy modeli orqali ijtimoiy faolligi demokratik fuqarolik jamiyati barpo etishning asosi va mamlakatimizni dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o‘rin olishlarida muhim omil hisoblanadi. Shu bois, mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida qizlarni jahon standartlariga mos raqobatbardosh mutaxassis kadrlar bo‘lib yetishishlari bilan bir qatorda, ularni ijtimoiy faol fuqaro sifatida tarbiyalash davlat ta’lim siyosatining ustuvor masalalaridan biriga aylangan.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 08-декабрь 1992 йил www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 18.03.2025 yildagi SQ-102-V-www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ЎРҚ-561-сон Қонуни 02-сентябрь 2019 йил. //// Ўзбекистон

Республикасининг «Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар
кафолатлари тўғрисида»ги ЎРҚ-562-сон Қонуни. 02-сентябрь 2019 йил. www.lex.uz.

4. Мусурманова О. М. Таълим тизимида гендер тенгликнинг миллий модели. (Шарк
минталитети асосида). Монография – Тошкент – 2024